

MAKTAB YUQORI SINIF O'QUVCHILARINING YOZUV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Kenjayev Azizbek Rustamjon o'g'li

NamDU doktoranti

a.kenjaev543@inbox.ru

Annotatsiya: Yozuv kompetensiyasi o'quvchilarning ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. Bu kompetensiya nafaqat o'quvchilarning yozma ifoda etish qobiliyatini, balki ularning fikrlarini tartibga solish, mantiqiy fikrlash va ijodkorlik ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi. Maktab yuqori sinf o'quvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirish, ularning kelajakdagi ta'limi va kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarurdir. Ushbu maqolada yozuv kompetensiyasini rivojlantirishning ahamiyati, usullari va amaliyotlari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: yozuv kompetensiyasi, fikr, ko'nikmalar, muloqot, ijodiy yondashuv, yozma ishlar, hikoya, esse, maqola.

Аннотация: Письменная компетентность играет важную роль в образовательном процессе студентов. Эта компетенция включает в себя не только способность студентов выражать свои мысли в письменной форме, но и их способность организовывать свои мысли, логически мыслить и проявлять творческий подход. Развитие письменной компетентности старшеклассников имеет важное значение для их будущих образовательных и профессиональных успехов. В этой статье представлена подробная информация о важности, методах и практиках развития письменной компетентности.

Ключевые слова: писательская компетентность, мышление, умения, общение, творческий подход, письмо, рассказ, эссе, статья.

Abstract: Writing competence plays an important role in the educational process of students. This competence includes not only the ability of students to express themselves in writing, but also the skills of organizing their thoughts, logical thinking and creativity. The development of writing competence in high school students is necessary for their future success in education and professional activities. This article provides detailed information on the importance, methods and practices of developing writing competence.

Keywords: writing competence, thinking, skills, communication, creative approach, written work, story, essay, article.

Yozuv kompetensiyasi o'quvchilarning fikrlarini aniq va ravon ifoda etish imkonini beradi. Yozma ishlar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini va g'oyalarini boshqalar bilan baham ko'rishadi. Bu jarayon o'quvchilarning o'z-o'zini anglashiga, o'z fikrlarini tahlil qilishga va boshqalar bilan muloqot qilishga yordam beradi. Yozuv kompetensiyasi, shuningdek, o'quvchilarning o'qish, tinglash va muloqot qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi, bu esa ularning umumiy ta'lim darajasini oshiradi. Yozuv kompetensiyasining rivojlanishi o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatini ham oshiradi. O'quvchilar yozma ishlar orqali o'z g'oyalarini ifoda etish, yangi fikrlar yaratish va o'z fikrlarini boshqalar bilan

baham ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu jarayon o'z navbatida, o'quvchilarning o'z-o'zini anglashiga, o'z fikrlarini ifoda etishiga va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Yozuv kompetensiyasini rivojlantirish uchun bir qator usullar va metodlar mavjud. Ushbu usullar o'quvchilarning yozma ko'nikmalarini oshirishga, ularning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlashga qaratilgan. O'quvchilarga turli xil yozma mashg'ulotlar berish, ularning yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, o'quvchilarga hikoya, esse, maqola yoki insholar yozish topshirig'ini berish orqali ularning yozma ko'nikmalarini oshirish mumkin. Bu

mashg'ulotlar o'quvchilarning fikrlarini tartibga solish, mantiqiy fikrlash va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilarga turli xil adabiyotlarni o'qish va ularni tahlil qilish topshirig'ini berish, ularning yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'qish jarayonida o'quvchilar muallifning uslubini, g'oyalarini va fikrlarini o'rganadilar, bu esa ularning o'z yozuvlariga ta'sir qiladi. O'qilgan matnlarni tahlil qilish orqali o'quvchilar o'z fikrlarini ifoda etish va yozma ishlarini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'lishadi. O'quvchilar o'z yozma ishlarini sinfdoshlariga taqdim etish va baham ko'rish jarayoni, ularning yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon o'quvchilarga o'z fikrlarini boshqalar bilan muhokama qilish, fikr almashish va o'z yozuvlarini takomillashtirish imkonini beradi. Sinfdan yozma ishlarni baholash va muhokama qilish orqali o'quvchilar o'z yozuvlarini yaxshilash uchun yangi g'oyalar va fikrlar olishlari mumkin. O'quvchilarga ijodiy yozuv topshiriqlarini berish, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, o'quvchilarga tasodifiy so'zlardan iborat hikoya yozish yoki berilgan mavzu bo'yicha ijodiy insho yozish topshirig'ini berish orqali ularning ijodiy yondashuvlarini rivojlantirish mumkin. Bu jarayon o'quvchilarning o'z g'oyalarini ifoda etish va yangi fikrlar yaratish imkoniyatini oshiradi.[2]

O'quvchilarning yozma ishlarini tahlil qilish va baholash, ularning yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar o'quvchilarning yozma ishlarini baholashda ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashlari, shuningdek, yozuvlarini yaxshilash uchun tavsiyalar berishlari kerak. Bu jarayon o'quvchilarga o'z yozuvlarini takomillashtirish va yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish imkoniyatini beradi.[4]

Yozuv kompetensiyasini rivojlantirish jarayonida o'qituvchilar o'quvchilarning ehtiyojlarini hisobga olishlari va ularning qiziqishlariga mos keladigan yozma mashg'ulotlarni tashkil etishlari zarur. O'qituvchilar o'quvchilarga yozma ishlar uchun turli xil mavzularni taklif etishlari, shuningdek, o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish

uchun qiziqarli va innovatsion yondashuvlarni qo'llashlari kerak. O'qituvchilar o'quvchilarning yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalardan ham foydalanishlari mumkin. Masalan, o'quvchilarni onlayn platformalarda yozma ishlar yaratishga, bloglar ochishga yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrlarini ifoda etishga rag'batlantirish orqali ularning yozuv ko'nikmalarini oshirish mumkin. Bu jarayon o'quvchilarning zamonaviy kommunikatsiya vositalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi.[7]

Zamonaviy texnologiyalar yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda bir qator muhim rollarni o'ynaydi. Ular o'quvchilarga yozuv jarayonini osonlashtirish, ijodkorlikni oshirish va o'zaro muloqotni kuchaytirish imkoniyatini beradi. Internet orqali o'quvchilar turli xil yozuv materiallariga, maqolalarga, tadqiqot ishlariga va boshqa manbalarga oson kirish imkoniyatiga ega. Bu ularga o'z yozuvlarini tayyorlashda kerakli ma'lumotlarni topishga yordam beradi.[1]

Zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilar o'z yozuvlarini tahlil qilish va baholash imkoniyatiga ega. Masalan, onlayn yozuv tahlil qilish vositalari yordamida o'z yozuvlaridagi grammatik va stilistik xatolarni aniqlash mumkin. Zamonaviy texnologiyalar darslarni interaktiv qilish imkonini beradi. O'qituvchilar turli xil multimedia materiallar, video darslar va interaktiv platformalar orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirishlari mumkin. Bu o'quvchilarning yozuv jarayoniga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va forumlar o'quvchilarga o'z yozuvlarini baham ko'rish va boshqalar bilan fikr almashish imkoniyatini beradi. Bu jarayon o'quvchilarning yozuvlarini yanada yaxshilashga yordam beradi, chunki ular boshqalarning fikrlarini eshitishadi va yangi g'oyalar bilan tanishadilar. Zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarga ijodiy yozuvni rivojlantirishda yordam beradi. Masalan, video yoki audio formatda yozuvlar tayyorlash, grafik dizayn va boshqa kreativ usullar orqali o'z fikrlarini ifoda etish imkoniyatini beradi. Turli xil dasturlar va ilovalar (masalan, matn tahrirlovchilar, yozuv yordamchilari) o'quvchilarga yozuv jarayonini osonlashtiradi.

Bu dasturlar yordamida o'quvchilar o'z yozuvlarini tezda tuzish, tahrir qilish va formatlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarga o'z yozuvlarini baholash va tahlil qilish imkoniyatini beradi. O'quvchilar o'z yozuvlarini o'zaro baholash orqali o'z kamchiliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'qituvchilar zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholashda turli xil metodlardan foydalanishlari mumkin. Onlayn testlar, rubrikalar va nazorat ro'yxatlari orqali o'quvchilarning yozuv ko'nikmalarini aniq baholash imkoniyatini yaratadi.[3]

Zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarga global miqyosda muloqot qilish imkoniyatini beradi. O'quvchilar boshqa mamlakatlardagi tengdoshlar bilan yozishmalar orqali turli madaniyatlar va fikrlar bilan tanishadilar, bu esa ularning yozuv kompetensiyasini yanada rivojlantiradi. Zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar o'z yozuvlarini onlayn platformalarda joylashtirish, baholash va mukofot olish imkoniyatiga ega bo'lganda, bu ularning yozuv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Umuman olganda, zamonaviy

texnologiyalar yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib, o'quvchilarga o'z fikrlarini aniq va ravon ifoda etish, ijodkorlikni oshirish va o'zaro muloqotni kuchaytirish imkoniyatini beradi. Bu jarayon o'quvchilarning akademik muvaffaqiyatlari va kelajakdagi professional faoliyatlari uchun zaruriy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.[5]

Xulosa qilib aytganda, maktab yuqori sinf o'quvchilarning yozuv kompetensiyasini rivojlantirish, ularning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarurdir. Yozuv kompetensiyasi o'quvchilarning fikrlarini aniq va ravon ifoda etish, ijodiy fikrlash va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchilar o'quvchilarning yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda turli xil usullar va metodlardan foydalanishlari, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni qo'llashlari zarur. Bu jarayon o'quvchilarning kelajakdagi ta'limi va kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi. Yozuv kompetensiyasini rivojlantirish, shuningdek, o'quvchilarning o'z-o'zini anglashiga, ijodiy yondashuvlarini rivojlantirishga va o'z fikrlarini boshqalar bilan baham ko'rish imkoniyatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kuchkarov, A. (2020). "Yozuv kompetensiyasini rivojlantirish: nazariya va amaliyot". Tashkent: O'qituvchi.
2. Saidov, M. (2019). "O'quvchilarning yozuv ko'nikmalarini oshirish usullari". Samarkand: SamDU nashriyoti.
3. Toshpulatova, N. (2021). "Yozma ifoda etish: metodik yondashuvlar". Buxoro: BuxDU nashriyoti.
4. Abdullaeva, D. (2018). "Yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda innovatsion metodlar". Nukus: Qoraqalpog'iston davlat universiteti.
5. Jumaniyazova, S. (2022). "O'quv jarayonida yozuv kompetensiyasini oshirish". Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
6. Murodov, R. (2020). "Yozuv va o'qish: o'zaro bog'liqlik". Farg'ona: Farg'ona davlat universiteti.
7. Xolmatova, L. (2021). "Yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda o'qituvchining roli". Andijon: Andijon davlat universiteti.
8. Yusupov, E. (2019). "Yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar". Qarshi: Qarshi davlat universiteti.